

РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИОН БАНК ХИЗМАТЛАРИНИ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Каллибеков Д.М.

"Ўзсаноатқурилишбанк" АТБ лойиҳалар офиси гуруҳи менежери
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18640077>

Дунё малакатларининг банк амалиёти тажрибаси кўрсатадики, тижорат банкларининг ликвидлилиги ва молиявий барқарорлигини таъминлаш бевосита улар активларининг даромадлиги ва ликвидлилиги ўртасидаги мутаносибликни таъминлашга боғлиқ. Ўз навбатида, тижорат банклари активларининг даромадлиги ва ликвидлилиги ўртасидаги мутаносибликни таъминлаш актив операциялар билан боғлиқ бўлган рискларнинг даражаларини минималлаштириш заруриятини юзага келтиради. Хусусан, "Бэнк оф Америка (АҚШ) активларининг умумий ҳажмига нисбатан кредитлардан кўриладиган зарарларни қоплашга мўлжалланган захира ажратмалари даражаси 2021 йилда 0,7 фоизни ташкил этди"¹. "Барклайс банк мажбуриятларининг ҳажмида регулятив капиталнинг салмоғи 2021 йилда 2017 йилга нисбатан 1,3 фоизга ошганлиги ликвидлилик рискни пасайтиришда муҳим роль ўйнади"².

Дарҳақиқат дунё амалиётида тижорат банклари фаолиятидаги кредит рискни баҳолаш ва бошқаришни такомиллаштириш, банклар активларининг даромадлиги ва ликвидлилиги ўртасидаги мутаносибликни таъминлаш, операцион рискнинг чуқурлашишини олдини олиш, стресс-тестлаш амалиётини такомиллаштириш орқали банкларнинг молиявий инқироз оқибатларига чидамлилигини оширишга бағишланган илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Бу эса, тижорат банкларининг актив операциялари билан боғлиқ бўлган рискларни минималлаштириш масаласини илмий асосда тадқиқ қилишнинг долзарблигини кўрсатади.

Ўзбекистонда "2022-2026 йилларга мўлжалланган тараққиёт стратегиясида давлат улушига эга бўлган тижорат банкларида трансформация жараёнларини яқунлаб, 2026 йил якунига қадар банк активларида хусусий секторнинг улушини 60 фоизга чиқариш вазифаси қўйилган"³. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сонли "2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида"ги, 2020 йил 12 майдаги ПФ-5992-сонли "2020-2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида"ги фармонлари ва 2017 йил 12 сентябрдаги ПҚ-3270-сон "Республика банк тизимини янада ривожлантириш ва барқарорлигини оширишга доир чоратадбирлар тўғрисида"ги қарори, шунингдек мазкур соҳага тегишли бошқа меъёрий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга мазкур диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.

1.2-жадвал

Масофавий банк хизматлари кўрсатишнинг ўзига хос хусусиятлари⁴

¹ Annual Reports. Concolidated Balance Sheet. <http://www.bankofamerica.com> (Бэнк оф Америка).

² Annual Reports. Concolidated summary Balance Sheet. www.barclays.com (Барклайс банк).

³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги Фармони. 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида//www.lex.uz.

⁴ Муаллиф ишланмаси

Мезонлар	Мазмуни
Масофадан хизмат кўрсатишнинг мавжудлиги	Мижоз томонидан тизим масофадан туриб ишга туширилиши мумкин
Созлаш қулайлиги	Мижознинг телефонининг русумидан қатъий назар созлаш
Ахборот олиш тезлигининг юқорилиги	Маслаҳатни уяли алоқа оператори орқали тезкорлик билан олиниши мумкин
Интерфейснинг қулай бўлиши	Тизим керакли даражадаги аниқликни таъминлаши зарур. Идеал ҳолатда интерфейсда логотиплар, тушунарли иконкалар ва шу кабилар бўлиши керак
Банк операциялари хилма-хиллиги	Функционаллик барча талаб этиладиган банк операцияларини қамраб олиши керак.
Тайёр намуналар мавжудлиги	Функционалликдан фойдаланиш жуда оддий бўлиши керак: тайёр рўйхатнинг мавжудлиги, олдиндан киритиб бўлинган маълум доирадаги матн ва ҳоказо мижоз мобил телефон клавиатурасидан минимал миқдорда белгилар киритиши лозим.
Воситачилик ҳақининг йўқлиги	Тизим ёрдамида амалга ошириладиган операцияларга ҳеч қандай қўшимча воситачилик ҳақи олиниши керакмас
Универсаллиги	Тизим ҳар хил мобил қурилмаларда муваффақиятли ишлайди

Жадвал маълумотларидан кўришимиз мумкинки, масофавий банк хизматлари бир қатор қулайликларга эга ҳисобланади. Жумладан, масофадан хизмат кўрсатиш имкониятининг мавжудлиги бевосита мижоз томонидан тизимни хоҳлаган жойидан туриб ишга тушириш имконини яратиб беради. Бу эса вақтни тежайди. Шунингдек, тизимни созлашнинг қулайлиги мижознинг телефонининг русумидан қатъий назар созлаш жуда осон ҳамда қулай бўлишига замин яратади. Ахборот олиш тезлигининг юқорилиги - маслаҳат уяли алоқа оператори орқали тезкорлик билан олиниши мумкин.

Тижорат банклари бозорларнинг тўла қонли иштирокчиси сифатида ички ташкилий инновацион жараёнларнинг ташаббускори бўлган ҳолда ўз фаолиятини замон талаблари асосида ўзгартиришга тўғри келмоқда. Табиийки, бу жараёнлар стихияли равишда юз бериши жуда мураккаб масала бўлиб, улар банк тизимини ривожлантиришнинг умумий стратегиясининг бир қисми бўлиб, ишлаб чиқилган инновацион стратегия доирасидаги режага асосланган ҳолда амалга ошириши зарур.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»⁵ги ПФ-4947-сонли Фармони 4-бўлими 4.4-банди «Таълим ва фан соҳасини ривожлантириш масалаларига бағишланиб, илмий-тадқиқот ва инновация фаолиятини рағбатлантириш, илмий ва инновация ютуқларини амалиётга жорий этишнинг

⁵ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли Фармони

самарали механизмларини яратиш, олий ўқув юртлари ва илмий-тадқиқот институтлари ҳузурида ихтисослаштирилган илмий-экспериментал лабораториялар, юқори технология марказлари ва технопаркларни ташкил этиш»⁶ вазифалари белгиланган. Шунингдек, ушбу Фармоннинг биринчи бўлими иккинчи бандида «Ахборот-коммуникация технологияларини янада ривожлантириш, дастурий маҳсулот ишлаб чиқарувчиларга янада қулай ташкилий, технологик ва иқтисодий шароитлар яратиш мақсадида Инновация марказини ташкил этиш»⁷ каби вазифаларни белгилаб берилганлиги иқтисодиётда инновация фаолиятини янада ривожлантириш муҳим масалалардан эканлигини кўрсатмоқда.

Янги киритилган тартиб-қоидаларни тизимлаштириш зарур, бу банкни бошқаришнинг иқтисодий ва ташкилий механизмини қуриш услубини аниқлаш, шунингдек, келажақдаги фаолият хусусиятини, банк операциялари таркибини, мижозларга хизмат кўрсатиш шаклларини аниқлаш имкониятини беради.

Молиявий ва ташкилий-иқтисодий инновацияларни тадқиқ қилиш масалалари иқтисодий ривожланишнинг ҳозирги босқичида муайян долзарбликка эга.

Амалдаги ҳолатга таяниб айтиш жоизки, ривожланган мамлакатларнинг яхлит иқтисодиёти ҳозирги вақтда ривожланишнинг инновацион турига ўтган шу боис, банк соҳаси ҳам бундан мустасно эмас. Ташқи ва ички омиллар таъсири остида банк тузилмасини, ташқи кўринишини ва умуман, банк тизимини тубдан ўзгартирадиган инновацион ўзгаришлар юз бермоқда. Шу билан бир қаторда қайд этиш лозимки, бугун инновацион фаолиятнинг ташкилий-иқтисодий таркибий қисмларининг роли етарлича баҳоланмаётганлиги аён бўлмоқда.

Хулоса ўринда, банк техника ва технологияларнинг замонавий кўринишлари ривожда алоҳида мезон ҳисобланади. «Фақат янги ташкилий ва иқтисодий моделлар доирасида инновацион фаолиятнинг интенсив, мақсадга йўналтирилган ва иқтисодий асосланган йўналишлари ривожланиши мумкин. Ташкилий-иқтисодий инновациялар банк ривожланиши учун умумий шарт-шароитлар яратиш билан бирга, янги банк маҳсулотлари ва технологиялари яратиш соҳасида инновацион сиёсатни самарали юритишнинг асоси ҳисобланади».

⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли Фармони

⁷ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли Фармони